

OS EFEITOS DO TAPING NA DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS NO PÓS-PARTO: REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 19/05/2023

THE EFFECTS OF TAPING ON DIASTASIS OF RETRA-ABDOMINAL MUSCLES IN THE POSTPARTUM: SYSTEMATIC REVIEW

LOS EFECTOS DEL TAPING EN LA DIÁSTASIS DE LOS MÚSCULOS RETRAABDOMINALES EN EL POSPARTO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7950749

Julyana Rodrigues Souza¹

Thamires Olinda Sampaio Tito²

Patricia Lima Ventura³

Resumo

Introdução: A diástase abdominal é uma patologia induzida pela gestação que compromete a saúde da mulher no pré e pós-parto. Atualmente novos recursos que eram bastante utilizados no tratamento em outras patologias estão sendo incorporados no programa de tratamento da DRA, entre eles podemos destacar o *taping*. Objetivo: identificar os efeitos do *taping* na diástase dos músculos retos abdominais em pacientes no pós-parto. Método: Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECR), sem restrições de idioma e ano de publicação, que tratassem dos efeitos do *taping* em puérperas que foram acometidas por

diástase dos músculos retos abdominais. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: PUBMED (4 artigos), CENTRAL (6 artigos) e PEDRO (2 artigos) obtendo um total de 12 artigos. Foram incluídos na pesquisa ensaios clínicos randomizados aleatorizados, que abordem a temática proposta. Após a exclusão de 2 artigos duplicados, foram eliminados 3 artigos pela análise dos títulos, restando 7 artigos. Após a análise dos resumos permaneceram 3 artigos. Concluiu-se que o *taping, mesmo* associado a outras terapias, não mostrou eficácia significativa no tratamento da diástase dos retos abdominais no pós-parto. No entanto, pesquisas com um melhor desenho metodológico e um tamanho de amostra maior se tornam necessárias.

Palavras-chave: Diástase dos Retos Abdominais. *Taping*. Pós-parto.

Abstract

Introduction: Abdominal diastasis is a condition induced by pregnancy that compromises women's health in the pre- and postpartum period. Currently, new resources widely used in the treatment of other pathologies are being incorporated into the ARD treatment program, among which we can highlight the bandage. Objective: to identify the effects of taping on the diastasis of the rectus abdominis muscles in puerperal women. Method: Randomized clinical trials (RCTs) were included, with no restriction on language and year of publication, which addressed the effects of taping in puerperal women affected by diastasis of the rectus abdominis muscles. The following databases were used: PUBMED (4 articles), CENTRAL (6 articles) and PEDRO (2 articles), obtaining a total of 12 articles. Randomized clinical trials that address the proposed topic were included in the survey. After excluding 2 duplicate articles, 3 articles were eliminated by title analysis, leaving 7 articles. After analyzing the abstracts, 3 articles remained. It was concluded that the bandage, even when associated with other therapies, was not significantly effective in the treatment of rectus abdominis diastasis in the postpartum period. However, studies with better methodological design and larger sample size are needed.

Keywords: Diastasis of the Rectus Abdominals. Recording. Post childbirth.

Resumen

Introducción: La diástasis abdominal es una patología inducida por el embarazo que compromete la salud de la mujer en el pre y posparto. Actualmente, se están incorporando al programa de tratamiento de las ARD nuevos recursos que fueron muy utilizados en el tratamiento de otras patologías, entre los que podemos destacar el taping. Objetivo: identificar los efectos del vendaje sobre la diástasis de los músculos rectos del abdomen en pacientes posparto. Método: Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados (ECA), sin restricciones de idioma y año de publicación, que abordaran los efectos del vendaje en puérperas afectadas por diástasis de los músculos rectos del abdomen. Se utilizaron las siguientes bases de datos: PUBMED (4 artículos), CENTRAL (6 artículos) y PEDRO (2 artículos), obteniendo un total de 12 artículos. Se incluyeron en la investigación ensayos clínicos aleatorizados que aborden la temática propuesta. Después de excluir 2 artículos duplicados, 3 artículos fueron eliminados por análisis de título, quedando 7 artículos. Después de analizar los resúmenes, quedaron 3 artículos. Se concluyó que el vendaje, aun asociado a otras terapias, no demostró ser significativamente efectivo en el tratamiento de la diástasis del recto abdominal en el puerperio. Sin embargo, se necesitan estudios con un mejor diseño metodológico y un mayor tamaño muestral.

Palabras clave: Diástasis de los Rectos Abdominales. Grabación. Post parto.

Introdução

A diástase abdominal é uma patologia induzida pela gestação que compromete a saúde da mulher no pré e pós-parto (THABET; ALSHEHRI, 2019). A tensão mecânica colocada na parede abdominal pelo crescimento do feto, as ações hormonais, bem como o afastamento dos órgãos abdominais causam alterações biomecânicas no tecido conjuntivo que afetam principalmente os músculos retos abdominais. Com frequência, a musculatura não é capaz de suportar a tensão provocando o afastamento da sua linha média inter-retos, a chamada linha alba, resultando na diástase dos retos abdominais (DRA) (GLUPPE; ENGH; BO, 2020).

Na avaliação física, a DRA é considerada patológica ou irregular quando o critério de medida de afastamento entre os músculos segundo estudos é acima de 2,7 cm, 2 cm na linha do umbigo ou 4 cm a nível supra ou infra umbilical, verificada através do uso do paquímetro e palpação da região abdominal no momento do teste (THABET; ALSHEHRI, 2019). Estudos evidenciam que cerca de 60% das gestantes têm um quadro de DRA que não foi resolvido e prolonga-se no puerpério imediato e 39% no tardio, tendo uma significativa interferência na qualidade de vida da paciente (LAFRANBOISE; SCHALAFF; BARUTH, 2021).

As alterações ocasionadas pela DRA têm efeitos negativos no quesito estético e funcional, já que compromete a estabilidade de tronco provocando uma fragilidade na musculatura abdominal, acarretando possíveis complicações dorsais e predisposição ao surgimento de hérnias, fazendo-se necessário uma conduta de tratamento eficaz (LIU et al., 2022). Atualmente novos recursos que eram bastante utilizados no tratamento em outras patologias estão sendo incorporados no programa de tratamento da DRA, entre eles podemos destacar o *taping* (CHIARELLO et AL.,2005).

A bandagem elástica funcional, também conhecida como *taping* foi desenvolvida pelo médico Kenzo Kaze, em 1973 é um recurso relativamente novo, que vem se tornando cada vez mais conhecido, sua definição abrange a aplicação de uma fita adesiva que é fixada na pele. A fita aplicada é de material fino, leve e elástico que não restringe os movimentos articulares, suas propriedades excedem as fitas normalmente usadas em bandagens por conceder secagem rápida e tempo maior de uso (ULU et al.,2018).

Diante do exposto, constata-se que, o *taping* vem sendo associado a inúmeros benefícios no tratamento de diversas patologias musculoesqueléticas, ressaltando a importância de evidências científicas em outras possíveis alterações, como por exemplo, a sua utilização no tratamento da diástase abdominal, combinado ou não com outras linhas de tratamento. Sendo assim, o objetivo deste estudo é identificar os efeitos do *taping* na diástase dos músculos retos abdominais em pacientes no pós-parto.

Método

A presente pesquisa foi inicialmente submetida por meio da plataforma PROSPERO (International Prospective Register of Ongoing Systematic Reviews). O registro foi realizado no dia 19 de dezembro de 2022 contendo o número CRD42022382691. Foi utilizado a Estratégia PICO que consistiu em 4 itens: P: Puérperas com diástase dos retos abdominais, I: *Taping*, C: Não apresenta comparação com nenhuma intervenção, O: efeitos no tratamento da diástase abdominal.

A busca de dados foi realizada no ano de 2023, no período de fevereiro a março por meio das seguintes bases de dados, National Library of Medicine (PUBMED), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Com o uso dos seguintes descritores em inglês: *taping*, *diastasis* e *postpartum*. Para combinar os termos de pesquisa foram usados os operadores booleanos AND/OR.

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECR), sem restrições de idioma e ano de publicação, que tratassem dos efeitos do *taping* em puérperas que foram acometidas por diástase dos músculos retos abdominais. Artigos incompletos, em duplicata e que não tinham informações coerentes aos critérios estabelecidos foram excluídos.

Foram utilizadas as seguintes estratégias de busca em inglês: (diastasis OR diastasis muscle OR muscle diastasis OR diastases muscle OR muscle diastases OR myodiastasis OR myodiastases) AND (taping OR kinesio tape OR kinesio tapes OR kinesiotape OR tape kinesio) AND (postpartum period OR postpartum OR postpartum women). A Plataforma PEDRO que não aceita os operadores booleanos AND e OR, para busca de artigos, então foi utilizado para pesquisa, a estratégia: *Diastasis* *Kinesio tape* *Taping* *Postpartum Women*. A seleção e avaliação dos artigos ocorreu por dois revisores de forma independente com reunião para consenso sobre a inclusão e exclusão dos mesmos na revisão, onde todos os artigos foram lidos e analisados de forma completa.

Fonte: Autoras, 2023

Depois de selecionados os artigos foram analisados por meio da escala de qualidade metodológica PEDro, que categoriza ensaios clínicos randomizados (ECR) de acordo com a qualidade metodológica e descrição estatística. Os critérios de avaliação consistem basicamente na escala Delphi desenvolvida por Verhagen na Holanda (SHIWA *et al.*, 2011). A pontuação de cada critério só foi concedida caso o mesmo fosse inteiramente atendido, caso contrário, o mesmo não recebe pontuação.

Resultados

Foram utilizadas as seguintes bases de dados: PUBMED (4 artigos), CENTRAL (6 artigos) e PEDRO (2 artigos) obtendo um total de 12 artigos. Foram incluídos na pesquisa ensaios clínicos randomizados aleatorizados, que abordem a temática proposta. Após a exclusão de 2 artigos duplicados, foram eliminados 3 artigos pela análise dos títulos, restando 7 artigos. Após a análise dos resumos permaneceram 3 artigos.

Quanto ao tipo de delineamento de pesquisa, todos os artigos incluídos tratam de estudos randomizados controlados. A partir da análise da qualidade metodológica dos estudos através da escala PEDro, foi verificado que os estudos apresentaram pontuação igual ou superior a 3 (Tabela 2).

TABELA 1 – Classificação dos ensaios clínicos randomizados através da Escala PEDRO

ESCALA PEDRO \ ARTIGOS	Ptaszkowska L et al., 2021.	Depledge J, McNair P, Ellis R, 2021.	Situt G, Kanase S, 2021.
1. Critérios de elegibilidade	NÃO	SIM	NÃO
2. Distribuição Aleatória	1	1	1
3. Alocação secreta dos sujeitos	0	0	0
4. Semelhança inicial entre os grupos	1	1	1
5. "Cegamento" dos sujeitos	0	0	0
6. "Cegamento" dos terapeutas	0	0	0
7. "Cegamento" dos avaliadores	0	1	0
8. Acompanhamento adequado	0	1	0
9. Análise da intenção do tratamento	0	0	0
10. Comparações Intergrupos	0	1	1
11. Medidas de precisão com variabilidade	1	1	1
SCORE	3	6	4

FONTE: Própria, 2023

Nesse sentido, apenas um dos três artigos selecionados propuseram critérios de elegibilidade; a alocação dos sujeitos foi feita aleatoriamente; não houve alocação secreta dos sujeitos; em todos teve semelhança inicial entre os sujeitos; em todos não teve cegamento dos sujeitos; em todos não houve o cegamento dos terapeutas; em apenas um teve o cegamento dos avaliadores; em apenas um teve o acompanhamento adequado; em todos não houve intenção de tratamento; em dois artigos houve comparações intergrupos e em todos os artigos selecionados houve medidas de precisão e variabilidade

No artigo de Depledge J, McNair P, Ellis R (2021) o objetivo foi explorar o efeito de quatro exercícios abdominais, bem como Tubigrip ou bandagem na redução das

diástases do músculo reto abdominal três semanas após o parto, buscando fazer uma comparação transversal de medidas repetidas.

O objetivo do estudo de Situt, Kanase (2021) foi comparar os efeitos da Estimulação Elétrica Neuromuscular (NMES) e Kinesiotaping juntamente com exercícios de estabilização do núcleo na diástase dos retos em mulheres pós-natal, em termos de distância entre os retos, força muscular abdominal e dor lombar. Um total de 40 mulheres com diástase significativa dos retos, 6 semanas após o parto, participaram do estudo.

Ptaszkowska L et al. (2021) buscaram uma avaliação palpável de RAD em mulheres no pós-parto antes e depois da aplicação de fitas KT e uma comparação subsequente dos resultados com os de um grupo de intervenção simulada. Assim, foi realizado um ensaio clínico randomizado que foi conduzido no Departamento de Fisioterapia da Wroclaw Medical University. Os participantes foram aleatoriamente designados para um dos dois grupos: o grupo KT (intervenção), no qual foram aplicadas fitas KT (48 h de intervenção) e o grupo sham KT (controle, intervenção simulada), em que foram utilizadas fitas não extensíveis (fita cirúrgica de tecido, 48 h de intervenção).

Tabela 2 – Principais características dos artigos selecionados.

Autor/Anos	Amostra	Intervenção	Medidas de Avaliação	Resultados
Ptaszkowska L et al., 2021.	24 participantes (18 e 38 anos).	Os participantes foram aleatoriamente divididos em dois grupos para comparação: um grupo KT	foi realizada avaliação palpável do RAD e a distância inter-rectal foi medida com um paquímetro digital em três locais	Os resultados obtidos mostraram uma redução estatisticamente significativa da diástase do músculo reto abdominal local observado

		<p>intervenção (n=13 participantes) no qual foram aplicadas fitas KT, e um grupo KT simulado (controle, intervenção simulada), (n=11 participantes) no qual foram usadas fitas não elásticas (fitas cirúrgicas de tecido).</p>		<p>após a aplicação das fitas K grupo inter (p < 0,05). comparação intergrup encontrad RAD (no u estatística significativ menor ap intervençã 0,005) no q KT.</p>
<p>Depledge J, McNair P, Ellis R, 2021.</p>	<p>32 participantes foram incluídas no estudo, mas 3 participantes não puderam ser testados porque suas diástases eram maiores que a largura da sonda de ultrassom (5,0 cm). Todas as outras</p>	<p>Exercícios, Tubigrip e bandagem.</p>	<p>Medições ultrassonográficas da distância inter-reto</p>	<p>Em repou: distância r entre os re acima e at umbigo fo cm (DP:1,1) cm (DP:1,2 respectiva Uma dimi significativ p < 0,05) fo observada ambos os de mediçã durante o exercício c</p>

	<p>mulheres (N = 29) completaram todos os procedimentos e condições sem dor.</p>			<p>flexão. Ner outro exer provocou diferença significativa comparaç o repouso. repouso, c Tubigrip re distância i rectus (7% 0,05). Dura exercício, t houve alte adicional r distância i reto ($p > 0$ com apoi Tubigrip e bandagen contribuir os efeitos</p>
<p>Situt G, Kanase S, 2021.</p>	<p>40 mulheres que tiveram um parto.</p>	<p>O método randomizado simples foi usado para dividir todos os 40 indivíduos aleatoriamente em 2 grupos iguais de 20 cada. Tanto o Grupo A</p>	<p>A medida da distância inter recto foi feita com o uso de um paquímetro de tom de pele.</p>	<p>Os resulta revelaram melhora n significativa ambos os em todos parâmetro medidos, l No entant comparaç intergrup</p>

quanto o Grupo B receberam exercícios convencionais de estabilização do núcleo. O protocolo para o Grupo A incluiu a aplicação de NMES juntamente com exercícios de estabilização do core e o Grupo B recebeu bandagens juntamente com exercícios de estabilização do core. Um protocolo total de 4 semanas foi seguido, incluindo 3 sessões semanais para ambos os grupos.

mostrarão melhora significativa em todos os parâmetros medidos no grupo A (p < 0,05). Assim, o estudo concluiu que a EENM juntamente com os exercícios de estabilização do core é eficaz na recuperação da diástase abdominal e no aumento da força muscular abdominal como na recuperação de suas complicações como a lombalgia.

Diástase do reto abdominal (RAD), Estimulação Elétrica Neuromuscular (NMES).
FONTE: Própria, 2023

Discussão

Situt, Kanase (2021) mostrou em seu artigo que a liberação de hormônios como relaxina e estrogênio ocorre durante a gravidez, ocorre o crescimento fetal e o útero se expande, levando ao aumento da pressão na parede abdominal. Isso faz com que o tecido conjuntivo, a linha alba, se estique e, com o tempo, o feto cresça cada vez mais rápido, causando maior alongamento do tecido conjuntivo e dos músculos abdominais, o que acaba levando a contrações mais fracas, músculos abdominais enfraquecidos e pode causar tanto a separação espacial e o alargamento entre os dois músculos retos do abdome são chamados de separação do reto do abdome (DRAM).

Os autores Situt, Kanase (2021) também acrescentaram que a separação do músculo reto é, portanto, mais comum durante a gravidez com uma prevalência de 100% durante as semanas gestacionais e pode levar a alguns problemas secundários, como lombalgia, respiração superficial e dor. Embora esta seja a condição mais comum, na maioria dos casos pode não ser inicialmente dolorosa e, portanto, não ser notada e tratada. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da estimulação elétrica neuromuscular (NMES) e exercícios de ajuste de cinesios e estabilização do núcleo na separação retal em mulheres no pós-parto, incluindo distância retal, força muscular abdominal e dor lombar.

Enquanto isso, Ptazkowska et al. (2021) revelam em seu artigo que a dilatação do reto abdominal (RAD) é uma alteração excessiva do músculo reto abdominal, acompanhada de alongamento e adelgaçamento da linha alba, devido a distúrbios mecânicos e funcionais da parede abdominal anterior e de toda a parede abdominal Corpo. Portanto, o principal objetivo deste estudo foi avaliar a RAD palpável em puérperas antes e após a aplicação da fita KT e, posteriormente, comparar os resultados com os do grupo de intervenção simulada.

Nesse sentido, Depledge J, McNair P, Ellis R (2021) demonstra que o relaxamento do músculo reto abdominal é considerado um fator de risco para disfunção muscular abdominal e diminuição da qualidade de vida pós-parto. Acredita-se que exercícios específicos e suporte físico adicional possam reduzir a diástole, e a eficácia de fazê-los precisa ser estabelecida. Portanto, o objetivo do estudo foi determinar o efeito de quatro exercícios abdominais junto com Tubigrip ou bandagens na redução do relaxamento do músculo reto abdominal até três semanas após o parto.

Situt, Kanase (2021) conduziu um estudo envolvendo 40 mulheres com separação significativa do músculo reto 6 semanas após o parto. Eles foram igualmente divididos em 20 indivíduos, e cada grupo selecionou aleatoriamente dois grupos, o grupo A recebeu tratamento NMES, o grupo B recebeu Kinesiotaping e ambos os grupos receberam exercícios de estabilidade do núcleo. Os resultados mostraram melhorias muito significativas ($p < 0,05$) em todos os parâmetros medidos em ambos os grupos. No entanto, as comparações de grupo mostraram melhorias significativas em todos os parâmetros medidos no grupo A ($p < 0,05$). Portanto, o estudo concluiu que a EENM combinada com exercícios de estabilidade do core é eficaz em restaurar o relaxamento dos músculos retos e aumentar a força muscular abdominal, além de melhorar suas complicações, como a lombalgia.

Em um estudo conduzido por Ptaszkowska et al. (2021) em um ensaio clínico randomizado realizado no Departamento de Fisioterapia, Wroclaw Medical University. Os participantes foram aleatoriamente designados para um de dois grupos: o grupo KT (intervenção), no qual foi aplicada fita adesiva KT (intervenção de 48 h) e o grupo KT simulado (controle, intervenção simulada), no qual a fita não extensível (fita cirúrgica de tecido, intervenção 48 horas). Em todos os participantes, o RAD foi avaliado de forma palpável e a distância interretal foi medida com paquímetro digital em três locais: umbigo e 4,5 cm acima e abaixo. As medições foram feitas antes e depois da intervenção.

Os resultados obtidos no estudo dos autores Ptaszkowska et al. (2021) mostraram uma redução estatisticamente significativa ($p < 0,05$) no relaxamento do

músculo reto abdominal em cada local observado após a aplicação da fita KT no grupo de intervenção. Na comparação entre os grupos, uma redução estatisticamente significativa em RAD (no umbigo) foi encontrada após a intervenção ($p = 0,005$) no grupo KT. Em conclusão, observou-se que a aplicação da fita KT com técnicas corretivas ajuda a reduzir a RAD em mulheres até 12 meses após o parto. Em todos os participantes, o RAD foi avaliado de forma palpável e a distância interretal foi medida com paquímetro digital em três locais: umbigo e 4,5 cm superior e inferior, e as medidas foram feitas antes e depois da intervenção.

Nesta área, um estudo de Depledge J, McNair P, Ellis R (2021) realizou um único exame de ultrassom em 32 mulheres. Medições ultrassônicas da distância entre os músculos retos foram realizadas em repouso e durante: 1) movimentos de “puxar” abdominal na posição prona; 2) flexão da curvatura do tronco; 3) elevação inicial da perna no nível de Sahrman; 4) lateral de McGill Prancha. Os exercícios de rolamento e aperto foram avaliados em duas condições adicionais: a) com Tubigrip, b) gravado na diástole. A análise de dados mostrou que em repouso, a distância média entre o reto acima e abaixo do umbigo era de 3,5 cm (DP: 1,1) e 2,6 cm (DP: 1,2), respectivamente. Quedas significativas (19%, $p < 0,05$) foram observadas em ambos os pontos de medição durante o movimento de flexão. Nenhum outro exercício produziu uma diferença significativa em comparação com o repouso. Em repouso, o uso do Tubigrip reduziu a distância entre os retos (7%, $p < 0,05$). Durante o exercício, não houve alteração adicional no espaçamento retal ($p > 0,05$) com suporte.

Ainda, de acordo com os estudos realizados pelos autores citados, eles mostraram a importância do uso da bandagem para fisioterapia no período pós-parto. Além disso, todos concordam que mais pesquisas, evidências científicas e fundamentação teórica sobre o tema são essenciais para ampliar o conhecimento.

Diante das informações apresentadas, é possível perceber as limitações presentes em cada um dos estudos incluídos, como por exemplo as notas baixas referentes a qualidade metodológica com base na escala PEDRO, o que deixa

em evidência os riscos de realmente dar credibilidade aos resultados obtidos e se são relevantes para estudos posteriores. Outros pontos que podem entrar em discussão, são os limitados e reduzidos números de participantes nos estudos, e as formas de avaliação adotadas.

Os resultados pontuados pelos ensaios clínicos demonstram como a utilização do *taping* foi positiva estando associada a outros métodos de reabilitação da DRA, onde apenas um estudo proporcionou a comparação do uso isolado do recurso, entretanto deixa dúvidas se realmente as evidências são significativas para tornar a técnica indispensável para o acompanhamento e tratamento da diástase. Outro fator presente para observar seria o tempo de utilização da técnica e sua eficácia a longo prazo no pós parto, deixando claro a falta de estudos qualificados para a aplicabilidade clínica baseada em evidências.

Conclusão

A pesquisa sugere que o *taping* associado a outras terapias não mostrou efetividade significativa no tratamento da diástase dos músculos retos abdominais. Entretanto, o pequeno número de ensaios incluídos, variação no tamanho da amostra e a má qualidade metodológica desses estudos gerou um impasse para definir a real significância deste efeito. Para concluir se faz necessário mais evidências científicas sobre o assunto abordado e com melhor desenho metodológico.

REFERÊNCIAS

ARTIOLI, D. P; BERTOLINI, G. R. F. **Kinesiotaping: application**

and resultsonpain. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 94-99, mar. 2014. Trimestral. Fap UNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1809-2950/553210114>.

CHIARELLO, C.M. et al. **The effects of an**

exercise program on Diastasis Recti Abdominis in Pregnant Women. Journal of Women's Health Physicaltherapy, v.29, n.1, p.11-16, 2005.

DEPLEDGE, J., MCNAIR, P., & ELLIS, R. Exercises, Tubigrip and taping: can they reduce rectus abdominis diastasis measured three weeks post-partum?

Musculoskeletal science & practice, 53, 102381, 2021.

GLUPPE, S. B; ENGH, M; BØ, K. **Immediate Effect of Abdominal and Pelvic Floor Muscle Exercises on Interrecti Distance in Women With Diastasis Recti Abdominis Who Were Parous. *Physical Therapy***, v. 100, n. 8, p. 1372-1383, 17 abr. 2020.

LAFRAMBOISE, F. C.; SCHLAFF, R.A.; BARUTH, M. **Intervenção de exercício pós-parto visando a diástase dos retos abdominais. *Revista Internacional de Ciência do Exercício***: Revista Internacional de Ciência do Exercício, v. 3, n. 14, p. 400-409, 2021.

LIU, Y., *et al.* **Efficacy of Acupuncture in Post-partum With Diastasis Recti Abdominis: a randomized controlled clinical trial study protocol. *Frontiers In Public Health***, v. 9, p. 1-10, 13 dez. 2021. Frontiers Media SA.

<http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2021.722572>.

PTASZKOWSKA, L.; GORECKA, J.; PAPROCKA-BOROWICZ, M. WALEWICZ, K.; JARZAB, S. MAJEWSKA – PULSAKOWSKA, M.; GORKA-DYNYSIEWICZ, J.; JENCZURA, A. Efeitos imediatos de Ptaszkowski Kde Kinesio Taping na Diástase do Reto Abdominal em Mulheres no Pós-parto – **Relatório Preliminar. *J. Clin. Com.*** 2021.

SHIWA, S. R., *et al.* **PEDro: a base de dados de evidências em fisioterapia: pedro: a base de dados de evidências em fisioterapia. *Fisioter. Mov***, Curitiba, v. 24, n. 3, p. 523-533, nov. 2011.

SITUT, GA, & KANASE, SB. Eficácia da NMES e Taping na Diástase Recti em mulheres pós-parto. ***Jornal de Ecofisiologia e Saúde Ocupacional***, 2021.

THABET, A. A; ALSHERI M. A. **Efficacy of deep core stability exercise program in postpartum women with diastasis recti abdominis: a randomized controlled trial. *Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions***, v.19, n.1, p.62-68, 2019.

APÊNDICE – Quadro estratégia de busca.

Bases de dados	Estratégia de busca
Pubmed	<p>(“diastasis*”[All Fields] OR (“diastasis”[All Fields] AND “muscle*”[All Fields]) OR (“diastasis, muscle”[MeSH Terms] OR (“diastasis”[All Fields] AND “muscle”[All Fields]) OR “muscle diastasis”[All Fields] OR (“muscle”[All Fields] AND “diastasis”[All Fields])) OR (“diastasis, muscle”[MeSH Terms] OR (“diastasis”[All Fields] AND “muscle”[All Fields]) OR “muscle diastasis”[All Fields] OR (“diastases”[All Fields] AND “muscle”[All Fields])) OR ((“muscle s”[All Fields] OR “muscles”[MeSH Terms] OR “muscles”[All Fields] OR “muscle”[All Fields]) AND “diastases*”[All Fields]) OR (“diastasis, muscle”[MeSH Terms] OR (“diastasis”[All Fields] AND “muscle”[All Fields]) OR “muscle diastasis”[All Fields])) AND (“tape s”[All Fields] OR “taped”[All Fields] OR “tapes”[All Fields] OR “taping”[All Fields] OR “tapings”[All Fields] OR (“athletic tape”[MeSH Terms] OR (“athletic”[All Fields] AND “tape”[All Fields]) OR “athletic tape”[All Fields] OR (“kinesio”[All Fields] AND “tape”[All Fields]) OR “kinesio tape”[All Fields]) OR (“athletic tape”[MeSH Terms] OR (“athletic”[All Fields] AND “tape”[All Fields]) OR “athletic tape”[All Fields] OR (“kinesio”[All Fields] AND “tapes”[All Fields]) OR “kinesio tapes”[All Fields]) OR (“athletic tape”[MeSH Terms] OR (“athletic”[All Fields] AND “tape”[All Fields]) OR “athletic tape”[All Fields] OR “kinesiotape”[All Fields] OR “kinesiotaping”[All Fields]) OR (“athletic tape”[MeSH Terms] OR (“athletic”[All Fields] AND “tape”[All Fields]) OR “athletic tape”[All Fields] OR (“tape”[All Fields] AND “kinesio”[All</p>

Fields]) OR “tape kinesiologia”[All Fields])) AND (“postpartum period”[MeSH Terms] OR (“postpartum”[All Fields] AND “period”[All Fields]) OR “postpartum period”[All Fields] OR (“postpartum period”[MeSH Terms] OR (“postpartum”[All Fields] AND “period”[All Fields]) OR “postpartum period”[All Fields] OR “postpartum”[All Fields]) OR (“postpartum period”[MeSH Terms] OR (“postpartum”[All Fields] AND “period”[All Fields]) OR “postpartum period”[All Fields] OR (“postpartum”[All Fields] AND “women”[All Fields]) OR “postpartum women”[All Fields]))

Fonte: Autoras, 2023

ANEXO 1 – Escala de qualidade PEDro.

Quadro 2 - Escala de qualidade PEDro (versão em português)

Escala de qualidade PEDro – português (Brasil)
1. Os critérios de elegibilidade foram especificados.
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (em um estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos, de forma aleatória, de acordo com o tratamento recebido).
3. A alocação dos sujeitos foi secreta.
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes.
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo.
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega.
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram-no de forma cega.
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos.
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por "intenção de tratamento".
10. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave.
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave.

Fonte: Shiwa et. Al, 2011.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. E-mail: julianarodriguessouza1234@gmail.com

²Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. E-mail: thamiresolinda.74@gmail.com

³Graduada em fisioterapia (2004) pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Especialista em saúde da mulher pela Faculdade Integrada do Ceará; Mestre em Bioengenharia pela Universidade do Vale do Paraíba; Doutoranda em Ginecologia pela Escola Paulista de Medicina e docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Santo Agostinho. E-mail: vlpatricia@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil